

ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ
АМАЛИЁТ

Ражабов Ҳабибулло Ибодуллаевич

Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори, (PhD)

Тошкент давлат транспорт университети, доцент

rhabibullo@mail.ru

[Тел: +998977625907](tel:+998977625907)

АННОТАЦИЯ

Мақолада давлат ва жамият ўртасидаги самарали мулоқотни таъминлашга хизмат қилувчи “Электрон ҳукумат” концепциясининг жаҳон тажрибаси ва Ўзбекистон амалиёти илмий таҳлиллар, хулосалар асосида кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: Глобал тараққиёт, ахборот омили, давлат ва жамият муносабатлари, ахборот сиёсати, давлат бошқаруви, электрон ҳукумат.

Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, тенденциялар миллий ва халқаро муносабатларнинг либерал-демократик тамойилларини янада ривожлантириш талабини илгари сурмоқда. Давлат ва жамият ўртасида конструктив мулоқотни таъминлаш, ички ва ташқи сиёсатнинг тезкор ва замонавий халқаро талабларидан келиб чиқиб, миллий сиёсатни ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш сиёсий элита олдида янги вазифалар қўймоқда. Бундай вазифалар сирасига ички муҳит барқарорлигини таъминлаш, жамият аъзоларининг ижтимоий-сиёсий онги ва тафаккурини шакллантириш, уларни ташқи муҳитнинг турли кўринишдаги зарарли таъсирларидан муҳофаза қилиш каби кечиктириб бўлмас масалаларни ечишга қаратилган ижтимоий-сиёсий фаолият олиб боришни талаб этади. Глобаллашув ва глобал ахборотлашув замонида мазкур жараёнларни мувофиқлаштириш эса самарали ахборот сиёсатини ташкил этиш ва олиб боришга бевосита боғлиқ. Давлатнинг

самарали ахборот сиёсати ўз навбатида мавжуд муаммоларнинг ечим топишини тезлаштириш билан бир қаторда, давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг шаффофлигини, очиқлигини таъминлаш, уларнинг халқ билан мулоқотини янги босқичга олиб чиқиш каби жиҳатларда ўзига хос позитив кўлам касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” асарида келтириб ўтилган қуйидаги жумлалар тадқиқот мавзуимизнинг муҳим йўналиш сифатидаги аҳамиятини белгилаб беради. “Янги Ўзбекистон стратегияси – фуқароларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги иштирокини кенгайтириш, уларнинг орзу-интилишларини рўёбга чиқариш, илғор ташаббусларини амалга ошириш, ҳаётий муаммоларини ҳал этиш, турмуш даражасини юксалтириш, мустақил равишда ўз моддий фаровонлигини ошириш учун етарли ва зарур шароитларни яратиш деганидир”[1].

Белгилаб берилган вазифаларни амалда бажаришнинг муҳим воситаларидан бири сўзсиз, давлат халқ муносабатларини мувофиқлаштиришга қаратилган ахборот сиёсатининг самарадорлигига боғлиқ. Ахборот соҳасини ривожлантиришга ихтисослашган институтлар фаолиятини янада такомиллаштиришда жумладан, электрон ҳукумат, матбуот хизматлари, инфор­мацион тармоқларни кенгайтиришда давлат бошқаруви органлари томонидан олиб борилаётган ҳатти-ҳаракатлар ахборот сиёсатининг таъсирчанлиги ошишига замин яратади. Шу сабабдан, бугунги кунда ўзаро мулоқотнинг янги ва замонавий кўринишларидан бири бўлган “электрон ҳукумат”ни ташкил этиш ва ривожлантиришга бўлган талаб ортиб бормоқда.

Буни қуйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин:

Биринчидан, интернет тармоғининг кескин ривожланиши ўзаро мулоқотнинг тез ва самарали йўлларини таклиф этмоқда. Бунда, давлат ҳокимияти органлари ва жамият аъзоларининг ўзаро муносабатларидаги

маълумот алмашинув жараёнлари вақт нуқтаи-назаридан тезкорликни ошишига ижобий таъсир кўрсатмоқда;

Иккинчидан, давлат органлари томонидан қабул қилинаётган барча кўринишдаги ҳужжатларнинг жамоатчиликка етиб бориши ва давлатнинг умуммиллий масалаларда жамият фикри ва позициясини кўрсата олиши учун замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишдаги имкониятларининг ортиб боришига имкон бермоқда;

Учинчидан, давлат ҳокимиятининг асосий манбаи бўлган барча фуқароларда давлат ташкилотлари фаолиятини бевосита кузатиб бориш, баҳолаш, таҳлил қилиш ва ўзининг шахсий позициясини билдириш имконияти таъминланмоқда;

Тўртинчидан, давлат фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, давлат ва нодавлат ташкилотларининг ўзаро фаолияти ва муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш, барча ислохотларнинг негизида халқ манфаатларини таъминлашга қаратилган тизимли фаолият олиб бориш учун кенг йўл очиб бермоқда;

Бешинчидан, давлатлараро ва маҳаллий ўзаро муносабатларда маълумот алмашинувнинг турли консерватив кўринишларидан воз кечилиб, электрон ҳужжат алмашишнинг ижтимоий, сиёсий ва ҳуқуқий механизмлари шаклланиб бормоқда.

Юқорида келтириб ўтилган омиллардан келиб чиқиб, “электрон ҳукумат” тизими ва тушунчасининг пайдо бўлиши, ривож ва истиқболларини ўрганиш, таҳлил қилиш эҳтиёжини юзага келтиради.

Профессор М.Қирғизбоев, “Электрон ҳукумат – бу мамлакат миқёсида бошқарув жараёнларини мажмуавий равишда автоматлаштиришга асосланган давлат бошқаруви тизими бўлиб, у ҳар бир фуқаро учун ижтимоий коммуникация сарфини камайштиришга хизмат қилади”[2] деб таърифлайди.

Россиялик олима Е. Иншакова ўзининг юридик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертациясида ““Электрон ҳукумат” ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаш натижасида

фуқаролар ва ташкилотларга давлат хизматлари ва маълумотларни олишда қулайликнинг сифат жиҳатидан янги даражасини таъминловчи давлат органлари фаолиятини ташкил этишнинг янги шаклидир”[3] деб таъриф берган.

М.А. Буринов “электрон ҳукумат” атамасини кенг маънода “давлат бошқарувидаги йирик ислохотларнинг натижаси”[4] сифатида изоҳлайди.

Электрон ҳукумат атамасининг умумэътироф этилган халқаро кўриниши кўйидагича акс этган: “Бу атама фуқаролар ва ҳукумат (C2G), ҳукумат ва бошқа давлат идоралари (G2G), ҳукумат ва фуқаролар ўртасидаги (G2C), ҳукумат ва ходимлар ўртасидаги (G2E) ҳукумат ва бизнес ўртасидаги рақамли алоқаларни ўз ичига олади”[5].

Юқорида берилган бир қанча таърифлар қаторида электрон ҳукумат тушунчасига муаллифлик таърифини келтиришни жоиз деб ҳисоблаймиз. “Электрон ҳукумат” (e-Government) – давлат органларининг интернет тармоғи ва ахборот коммуникация воситалари имкониятларидан кенг фойдаланган ҳолда давлат ва жамият ўртасида самарали мулоқотни таъминлаш асносида, мавжуд муаммоларни бартараф этиш, янги, истиқболли режаларни тузиш ва амалга оширишга қаратилган фаолиятдир.

Кўпгина манбаларда электрон ҳукуматнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши АҚШ мамлакати билан боғлиқ эканлиги қайд этилади. Ўтган асрнинг 90 йилларида илмий муомалага киритилган мазкур тушунча АҚШ, кейинчалик Европа ва Осиёнинг бир қатор мамлакатларида кенг қўлланила бошланди. Тизим шаклланиши жараёнида кўпчилик ривожланган давлатларда муайян камчиликлар, тушунмовчиликлар кузатилган. Бу кўпроқ аҳолининг интернет тармоғидан фойдаланишда тенглик мавжуд бўлмаганлиги билан характерланади. Яъни интернетдан фаол фойдаланувчилар электрон хизматлардан фойдаланишда устунликка эга бўлиши ва аксинча, коммуникацияларнинг анъанавий воситаларидан фойдаланувчи фуқароларда электрон хизматлардан кенг фойдаланиши учун тўсиқлар мавжудлиги ўз

даврининг асосий муаммолари сифатида қайд этилган. Ушбу жараён ҳозир ҳам тўла ечимини топгани йўқ.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг бевосита ташаббуси ва кўмаги асосида дунё мамлакатларида электрон ҳукумат ривожини тадқиқ этишга қаратилган илмий ва таҳлилий изланишлар олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотлар 2001 йилда бошланган бўлиб, ҳар икки йилда бир мартаба дунё мамлакатлари рейтинги “электрон ҳукумат ривожланиш индекси” E-Government Development Index (EGDI) аниқланади. Ташкилот томонидан ўтказилган 2018 йилги тадқиқотларнинг баъзи кўрсаткичларига эътибор қаратишни лозим деб ҳисоблаймиз. Маълумотларга кўра, тадқиқотлар бошланган даврдан буён электрон ҳукумат кескин ривожланиш палласига кирган. Нашрда қайд этилишича, “40 та давлатда электрон ҳукумат ривожини “жуда юқори” деб баҳолади. Таққослаш учун, бундай мамлакатлар 2003 йилда атиги 10 та, 2016 йилда эса 29 та бўлган. 2014 йилдан бери 193 та БМТга аъзо давлатнинг барчаси онлайн режимда иштирок этиши таъминмоқда”[6].

Келтирилган рақамлардан шуни англаш мумкинки, электрон ҳукумат ривожини, аҳолига давлат хизматлари кўрсатиш имкониятлари ошиб бориш тенденциялари кузатилмоқда. Рейтингда Дания, Австралия, ва Жанубий Корея мамлакатлари кучли учликда қайд этилган бўлиб, сўнгги ўринларда асосан Африка қитъасининг 14 мамлакати қайд этилган.

Манбада кўрсатилишича электрон ҳукумат рейтинги паст мамлакатлардаги қониқарли бўлмаган натижаларнинг асосий сабаби сифатида онлайн алоқа сифатининг пастлиги, алоқа хизматлари нархининг юқорилиги, аҳолининг электрон хизматлардан фойдаланиш кўникмасининг пастлиги ва бошқалар кўрсатилади.

Рейтингда мамлакатлардаги электрон ҳукумат ривожини тўрт гуруҳга ажратилган бўлиб, энг юқори, юқори, ўрта ва паст кўрсаткичли давлатларга ажратилган. Марказий Осиё мамлакатлари орасида Қозоғистон ва Ўзбекистон электрон ҳукумат ривожланиб бориши юқори бўлган мамлакатлар қаторида кўрсатилган.

БМТ томонидан “электрон ҳукумат ривожланиш индекси” рейтингининг ҳозирги вақтдаги энг сўнггиси 2020 йилда эълон қилинган бўлиб, мазкур рейтинг 11 марта дунё жамоатчилиги ҳукмига ҳавола қилинди. Баёнотни олдинларига ўхшамайдиган фарқи шундаки, жаҳон афкор оммасининг диққат-эътибори бутун дунё бўйлаб тарқалган COVID-19 пандемиясига қарши кураш фониди эълон қилинганидир. Баёнот муаллифлари таъбири билан айтганда электрон ҳукумат тузилмасини тизимли йўлга қўйган мамлакатлар пандемия шароитида бошқаларга нисбатан камроқ йўқотишга учради. Сабаби маълум, мазкур даврда карантин қоидаларига кўра ижтимоий масофани сақлаш мажбурияти давлат хизматларини кўрсатиш тўлиқ ёки асосан масофавий мулоқотга ўтиш заруратини келтириб чиқарди. Натижада, хизмат кўрсатиш, ижтимоий масалалар, таълим ва бошқа хизматларнинг онлайн кўриниши таъминланди. Давлат хизматчиларининг ўз фаолиятларини муайян даражада давом эттириш имконияти яратилди. Электрон ҳукумат тузилмасини етарли даражада йўлга қўймаган давлатлар бу борада катта иқтисодий йўқотишларга учради.

Пандемиядан олинган хулоса сифатида электрон ҳукумат тизими ривожидида бошқалардан ортда қолаётган мамлакатлар томонидан мазкур соҳани ривожлантириш бўйича миллий дастурлар, йўл хариталари, йирик лойиҳалар қабул қилинди. Айтиш мумкинки, 2020 йилдаги баёнотда COVID-19 пандемияси оқибатларини бартараф этишга қаратилган ижобий ҳаракатлар натижасида электрон ҳукумат тизими кескин ривожлангани ҳақида сўз боради.

Келтирилган маълумотларга кўра, “Пандемия даврида ҳукуматлар ўзларининг миллий порталлари, мобиль иловалари ва ижтимоий медиа платформалари орқали маълумот алмашишди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо 193 давлатнинг миллий порталларида ўтказилган сўров шунини кўрсатадики, ҳукуматлар инқирозли вазиятлар тўғрисида маълумот тақдим этиш ва алмашишда юқори даражадаги шаффофликни намойиш этган. Бир қатор ҳукуматлар COVID -19 га қарши курашда ёрдам бериш учун

инновацион онлайн хизматларни жадал ривожлантираётгани ва жорий этаётгани мақтовга сазовордир”[6]. БМТ бош котиби Антониу Гуттеришнинг “дунё пандемиядан сўнг олдинги даврга нисбатан янада рақамлашади”[6] деган таърифидан эришилаётган натижаларни англаш мумкин.

Янги баёнотга асосан мамлакатимиз “электрон ҳукумат ривожланиш индекси” E-Government Development Index (EGDI)га кўра 2020 йилда электрон ҳукумат тузилмаси юқори даражада ривожланаётган давлатлар каторида қайд этилган[6]. Ўзбекистонда 2020 ва 2021 йилларда мазкур соҳани ривожлантириш мақсадида бир қатор ҳукумат даражасидаги ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Бу эса келажакда электрон ҳукумат ривожининг энг юқори даражаси халқаро баёнотларда акс этишини таъминлайди. Бу борада мазкур натижаларга эришган Дания, Жанубий Корея, Сингапур каби мамлакатлар тажрибасини ўрганиш, уни миллий хусусиятларимизга мос жиҳатларини ўзлаштириш кутилган самарани беради.

“Электрон ҳукумат” ривожининг тараққий этган мамлакатлар тажрибасини ўрганган профессор М.Қирғизбоев ҳукумат бошқарув электрон тизимининг қуйидаги даражаларини кўрсатади:

- “ҳукумат фаолиятининг баъзи жиҳатларига ёки унинг баъзи бўлинмаларига доир ахборотларни тақдим этиш учун шакллантирилган бир йўналишли коммуникация;

- Фуқароларнинг жавоб таъсирини олишини таъминлашга имкон берадиган икки томонлама коммуникация;

- Ҳукумат фаолиятини қўллаб-қувватлашга қаратилган тизим;

- Давлат идоралари билан фуқаролар ўртасидаги барча транзакцияларни амалга оширишга имкон берадиган махсус порталлар”[2].

Шу ўринда электрон ҳукумат ривожланишининг хорижий давлатлар тажрибасидаги айрим хусусиятларни таҳлил қилиш эҳтиёжи пайдо бўлади. Бир қатор ғарб давлатларида электрон ҳукумат атамасини “рақамли ҳукумат” деб номланган эквивалентини қўллаш урфга айланган. Мауро Д. Риос ўзининг “Электрон ҳукуматга доир изланишлар” номли мақоласида шундай дейди:

“Рақамли ҳукумат – давлат ишларини ташкил этиш ва бошқаришнинг янги усули бўлиб, бошқарувда ижобий трансформацион жараёнларни ва ташкилий тузилманинг ўзида, қийматини оширади. Ушбу ўзгаришларга кўмаклашувчи сифатида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ундан кенг фойдаланиш орқали тақдим этиладиган хизматларни ташкил этишни ўз ичига олади”[7].

Габуевнинг қайд этишича, “Замонавий дунёда электрон ҳукумат ривожланишининг асосий тенденцияларини таҳлил қилиш учун АҚШ тажрибасини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, айнан Қўшма Штатларда "electronic government" атамаси биринчи марта ҳукумат амалдорлари томонидан расмий фойдаланишда ишлатилган. Президент Б.Клинтон даврида амалга оширилган давлат бошқаруви ислоҳоти ҳукумат ва жамият ўртасидаги алоқа сифатини ошириш, давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш, сиёсий қарорлар ишлаб чиқишда аҳолини кенг жалб этишни таъминлади. Бу вазифаларни амалга ошириш учун давлат бошқарувида АКТдан фаол фойдаланиш зарур эди. АҚШ вице-президенти А. Гор 1991 йилда бу жараёнларни – “электрон ҳукумат” атамаси билан белгилаб берди”[7].

Ўзининг диссертациясида С.Габуев АҚШнинг рақамли ҳукумат стратегиясининг босқичлари ҳақида ҳам маълумот бериб ўтган. Мазкур сатратегия уч босқичли моделга таяниб амалга оширилади. “Биринчиси, "ахборот даражаси" модели бўлиб, аҳолини рўйхатга олиш, бандлик маълумотлари, пресс-релизлар, бюллетенлар, кўрсатмалар. Иккинчиси, "платформа даражаси" модели, ахборотни бошқариш учун фойдаланиладиган тизимлар ва жараёнлардан иборат. Булар контентни бошқариш тизимлари, ижтимоий аҳамиятга эга асосий ахборот-коммуникация функцияларини (инсон капитали, молиявий менежмент) таъминлаш учун иловалар ва хизматларни ишлаб чиқиш, шунингдек, аппарат инфратузилмасини (хусусан, смартфонлар) ривожлантиришдир. Учинчиси, “тақдимот даражаси” модели,

ахборотни ташкил қилиш ва фойдаланувчиларга тақдим этиш усулларини белгилайди”[8].

Дунёда ва Европада электрон ҳукумат тизимини жорий этиш ва ривожлантиришнинг Германия тажрибаси ўз ўрни ва мавқеига эга. Бунинг асосий сабаблари эса рақамлаштириш нафақат марказий давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларда балки, бошқарувнинг маҳаллий даражасида ҳам барча эҳтиёжларни қондириш даражасида ишлаб чиқилган. Рақамли бошқарув жараёнлари мамлакатнинг барча йўналишлардаги фаолиятининг асосий мезони сифатида юқори босқичга олиб чиқилган. Мутахассисларнинг қайд этишича, “сўнгги эллик йил давомида ахборот технологиялари давлат бошқарувига шу қадар чуқур кириб бордики, агар немис адабиётида қайд этилганидек, бу йўналишда бахтсиз ҳодиса рўй берса, деярли барча соҳалар фаолияти тўхтаб қоларди”[9].

Россиялик олима Г. Андрееванинг келтиришича, “Германиянинг ахборот технологиялари учун харажатлари йилига 20 миллион еврони ташкил қилади. Давлат бошқаруви соҳасидаги ҳар бир ислоҳот айти пайтда ахборот технологиялари соҳасидаги лойиҳадир”[10].

“Давлат бошқарувида рақамли технологиялардан фойдаланишни тавсифлаш учун немис илмий манбаларида “рақамлаштириш” (Digitalisierung) атамаси қўлланилади, бу бошқарув жараёнларига рақамли шакл беришни англатади, бу “инновация” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Немис олимлари рақамлаштиришнинг тўртта йўналишини ажратиб кўрсатишади: фуқаролар ва жамиятга кўрсатиладиган давлат хизматлари; бошқарув жараёнлари ва ижро ҳокимияти, фуқаролар ва бизнес ўртасидаги муносабатлар; назорат қилиниши керак бўлган тўғри ахборот технологиялари; ҳамда умумий бошқарув”[10].

Мавзуга дахлдор ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш ва мамлакатимиз манфаатларига мос электрон ҳукумат тизимини янада ривожлантириш ички ва ташқи сиёсатимизни янги босқичга олиб чиқади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон

Республикаси давлат бошқарувига рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”[11] ги 2018 йил 13 декабрдаги ПФ-5598 сонли Фармони, “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699 сонли Қарори аҳолига электрон хизматлар кўрсатиш тизимини янги босқичга олиб чиқишда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 июнда қабул қилган 373-сонли “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматнинг ривожланиш ҳолатини рейтинг баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори мамлакатимизда электрон ҳукумат концепцияси ривожини таъминлаш учун қўйилган навбатдаги қадам бўлди. Қарорда келтирилишича, “Мамлакатимизда “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясига мувофиқ иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлаш бўйича халқ таълими, давлат хизматлари, суд, молия ва банк тизимида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда”[12].

Электрон ҳукумат тизимига доир ўрганилган манбалар, олиб борилган таҳлилардан қуйидаги хулосаларни илгари суриш мумкин:

- Замонавий дунёда тараққиётга эришиш, барқарорликни таъминлаш, давлат ва жамият ўртасидаги ўзаро мулоқотнинг сифати ва самарасини ошириш, давлат бошқарувида ҳамда, давлатнинг ахборот сиёсатида электрон ҳукумат фаолиятининг халқаро тажрибасини ўрганиш ва амалиётга тадбиқ этиш кечиктириб бўлмайдиган вазифалардан биридир;

- Бугун бошқарувнинг муҳим воситаси ҳисобланаётган электрон ҳукумат давлат тузилмалари фаолиятини мувофиқлаштириш ва бошқарув сифатини оширишда мавжуд муаммоларнинг муайян даражада ечими бўла олади;

- Давлатнинг ахборот сиёсатида электрон ҳукумат элементларининг самарали қўлланилиши ва мазкур жараёнда ахборот коммуникация

технологияларидан кенг фойдаланиш энг аввало давлат ва жамият манфаатларига бир хилда хизмат қилади;

- Ахборот сиёсатининг сифатига ва қудратига қўйилган энг муҳим талаблардан бири – бу давлатнинг очик ахборот макони ва маълумотларнинг шаффофлиги билан характерланади. Шундан келиб чиқиб, давлат субъектларининг либерал информацион муҳит яратилиши ва реализацияси учун жавобгарлик масъулиятини англаши сиёсий тизим ривожини таъминлайди;

- Давлат ҳокимияти органларининг (конун чиқарувчи, ижро этувчи, суд ҳокимияти) электрон ҳукумат тизимининг тажрибадан ўтган (эмпирик) қиёфасини ўз фаолиятида намоён қилиш лаёқати жамият аъзоларининг давлатга бўлган ишончини мустаҳкамлайди.

Ўзбекистонда фуқароларнинг барча қўринишдаги қонуний эҳтиёжлари ва манфаатларини рўёбга чиқаришга йўналтирилган электрон ҳукумат тизими мамлакатимизнинг жадал тараққиёти ва халқаро ҳамжамиятда ўрни ва нуфузи мустаҳкамланишига ижобий таъсир ўтказиши шубҳасиз.

Адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “O’zbekiston” нашриёти. 2021. Б-84.
2. Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик: олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма. Тошкент.: Янги аср авлоди. 2013. Б-436.
3. Иншакова Екатерина Геннадьевна. «Электронное правительство» в публичном управлении: административно-правовые проблемы организации и Функционирования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2015. С-26.
4. Буринов М.А. Электронное правительство как фактор совершенствования регионального управления в условиях информационного общества // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 3. – С. 17 – 19.

5. Jeong Chun Hai @Ibrahim. (2007). Fundamental of Development Administration. Selangor: Scholar Press. [ISBN 978-967-5-04508-0](#).
6. Исследование ООН: Электронное Правительство 2018. Применение электронного правительства для формирования устойчивого и гибкого общества. Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2018. [publicadministration.un.org](#). С-26.
7. [Электронное правительство — Википедия \(wikipedia.org\)](#)
8. Габуев Сослан Валерьевич. «Электронное правительство»: Проблемы эффективности политического управления (сравнительный анализ Российского и мирового опыта). Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук . Москва – 2018. С-160.
9. Hunnius S. Stand und Perspektiven der Digitalisierung der Verwaltung // Digitale Transformation der Verwaltung. Empfehlungen für eine gesamtstaatliche Strategie. – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2017. – S. 12–16.
10. Г.Н. Андреева. Электронное правительство в Германии: организация, цифровая трансформация и правовое регулирование. 2018.03.018.
11. <https://lex.uz/ru/docs/4103417?otherlang=3>
12. <https://lex.uz/ru/docs/5458249>